

Guía N°6

El día de la encuesta ReCiBa

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°6

El día de la encuesta ReCiBa

¡Hola!
¡El día ha llegado!

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Aplicaremos la encuesta internacional ReCiBa para obtener la información que nos ayudará a conocer y analizar las opiniones de las personas sobre la basura en las playas.

¡¡Hola!! Hoy es un gran día. Realizaremos una de las actividades más grandes e importantes de la Red Internacional de Científicos de la Basura. Es junio y todos los estudiantes de la Red están en esta misma tarea, ¡Sí, 10 países realizando la primera investigación colaborativa! ¡Mucho ánimo!

¿Recuerdan los 8 pasos del manual del buen encuestador?

- 1º Evitar ir con alguna polera o chapita con un contenido “ecológico”. Así evitarán que el encuestado modifique sus respuestas.
- 2º Saludar cordialmente.
- 3º Hablar del objetivo de la encuesta ¿Qué es lo que se busca conocer?
- 4º Pedir el asentimiento (permiso) del encuestado.
- 5º Leer las preguntas y las alternativas de respuesta de forma clara.
- 6º Evitar manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con las respuestas que le dan las personas, poniendo cara de sorprendido, enojado u otra.
- 7º Marcar y registrar las respuestas en la encuesta.
- 8º Finalizada la encuesta, agradecer al encuestado por su tiempo y buena disposición.

Guía N°6

El día de la encuesta ReCiBa

Antes de salir a encuestar, asegúrense de que tienen todo lo necesario.

Materiales por cada pareja de encuestadores(as):

- 4 encuestas (hojas con preguntas).
- 1 escala de respuestas.
- Lápiz y reloj.
- Agua, gorro para el sol y protector solar (principalmente en el caso de que el lugar en el que vayan a encuestar esté expuesto al sol).

ACTIVIDAD 1

Cada pareja encuestará a 2, 3 o 4 personas. Junto a todos(as) sus compañeros(as) salgan de la escuela y guiados por su profesor(a) vayan a un lugar cercano donde transiten personas que no pertenezcan a la escuela.

- Repasen el manual del buen encuestador, el cual deberán aplicar con cada uno de sus encuestados(as).
- Vayan a preguntar a la primera persona que vean y de ser posible encuéstena.
- Cuando terminen con la primera encuesta, hagan una pausa de 5 minutos para descansar y luego vayan por la siguiente persona que vean para encuestarla.
- Repitan esta acción 3 o 4 veces.

Tomen algunas fotografías en el proceso y ¡Mucha suerte!

